

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2/2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affer
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Чориев Анвар Қўзиевич ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА.....	5
2. Хабибуллаева Дилфуза Қуанишбай қизи ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАНИШИДА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН БЕРИЛАДИГАН КАФОЛАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Искендеров Полат Конисбаевич ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ТОМОНИДАН ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ШАРТЛАРИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	21
4. Ражабов Нариман Шарифбаевич БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФЙДАЛАНИШДА ЭКОЛОГИК МЕЪЁРЛАШНИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	28
5. Otaqulov Niyozbek Anvar o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI TEZKOR BO'LINMALARINING JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISHDA O'ZARO NAMKORLIGINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI.....	35
6. Комилов Авазбек Бокижонович ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР ТЕКШИРУВЛАРИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ” ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ХОРИҶИЙ МАМЛАКАТЛАРДА АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ АЙРИМ ЈНАТЛАРИ..	51
8. Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.....	60
9. Аметова Айсулу Мнажатдиновна БОЛАЛАР МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА КОМИССИЯДА ИШНИ КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	67
10. Annakulov Azamat Xalmurzayevich SHAXSNI GAROV SIFATIDA TUTQUNLIKKA OLISH JINOYATINING OBYEKTI VA OBYEKTIV TOMON BELGILARI.....	75
11. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich AQLI RASOLIKNI ISTISNO ETMAYDIGAN TARZDA RUHIY HOLATI BUZILGAN SHAXSLARGA NISBATAN JAZO TAYINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	83
12. Баракайев Лазизжон Отақулович МАХСУС ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ШАКЛЛАРИ.....	92

Matkarimov Quдрat Qalandarovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni muhofaza
qiluvchi organlar va advokatura kafedrasida dotsenti,
Yuridik fanlar doktori (DSc)
E-mail: matkarimovkudrat79@gmail.com

XORIJIY MAMLAKATLARDA ADVOKATLIK FAOLIYATINING AYRIM JHATLARI

For citation: Matkarimov Kudrat Kalandarovich. SOME ASPECTS OF ADVOCATES ACTIVITY IN FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2/2, pp. 51-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14874165>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada xorijiy mamlakatlarda advokatlik faoliyatining ayrim jihatlarini o'rganilgan. Xorijiy mamlakatlarda advokat maqomiga ega bo'lish tartibi va o'ziga xos xususiyatlari. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan, advokatlik faoliyati bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari shug'ullanishi mumkin. Shu sababli xorijiy advokatlarga O'zbekiston Respublikasida kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun imkoniyat berilishi zarurligi haqida. Yuridik yordam va yuridik konsalting xizmati ko'rsatilishi bo'yicha ijobiy natijalarga erishish mumkinligi bo'yicha fikr va mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Advokatura tushunchasi, yuridik yordam va yuridik konsalting xizmati, qonun ustuvorligi, inson huquqlari, ishonch bildiruvchi, himoya ostidagi shaxs.

Маткаримов Кудрат Каландарович,
Доцент кафедры Суд, правоохранительные органы и адвокатуры
Ташкентского государственного юридического университета
Доктор юридических наук, (DSc)
E-mail: matkarimovkudrat79@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты адвокатской деятельности в зарубежных странах. Кроме того, рассматривается порядок и особенности получения статуса адвоката в зарубежных странах. Согласно законодательству Республики Узбекистан адвокатской деятельностью могут заниматься граждане Республики Узбекистан. Поэтому в статье рассматривается необходимость предоставить иностранным юристам возможность осуществлять профессиональную деятельность в Республике Узбекистан. Высказаны мнения и комментарии о возможности достижения положительных результатов в оказании юридической помощи и юридических консультационных услуг.

Ключевые слова: концепция адвокатуры, юридическая помощь и юридические консультации, верховенство закона, права человека, доверенное лицо, подзащитное лицо.

Matkarimov Kudrat Kalandarovich,

Associate professor of the Department Court, law enforcement agencies
and advocacy of Tashkent State University of Law,

Doctor of Laws

E-mail: matkarimovkudrat79@gmail.com

SOME ASPECTS OF ADVOCATES ACTIVITY IN FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

This article examines some aspects of advocates activity in foreign countries. The procedure and specific features of obtaining the status of advocate in foreign countries. According to the legislation of the Republic of Uzbekistan, citizens of the Republic of Uzbekistan can engage in advocacy. Therefore, it is necessary to give foreign lawyers an opportunity to practice professional activities in the Republic of Uzbekistan. Opinions and comments on the possibility of achieving positive results in the provision of legal assistance and legal consulting services were expressed.

Keywords: advokatura tushunchasi, yuridik yordam va yuridik konsalting xizmati, qonun ustuvorligi, inson huquqlari, ishonch bildiruvchi, himoya ostidagi shaxs.

Demokratik huquqiy davlatda va adolatli fuqarolik jamiyatida advokat alohida rol o'ynaydi. Advokatura – har bir shaxsning malakali yuridik yordam olishga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqini professional asosida ta'minlovchi demokratik huquqiy institutdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning tashabbuslari bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlarning izchil amalga oshirilishi davomida O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi va keyingi besh yillikda amalga oshiriladigan islohatlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslarini yaratib berishga qaratilgan bir qancha vazifalar belgilandi. Taraqqiyot strategiyasining 19-maqсадida Advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo'lgan talabini to'liq qondirish bo'yicha birqancha vazifalar belgilandi [1].

Shuningdek, o'tgan 2017–2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi[2].

Yurtboshimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sud–huquq sohasidagi islohatlarning maqsadi – inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishning eng muhim kafolati sifatida advokaturaning nufuzini oshirish, sudlarda qonun ustuvorligini ta'minlash, demokratik insonparvar huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishdagi rolini kuchaytirishdan iboratdir.

Shuningdek, ayrim xorijiy davlatlarning advokatlik faoliyatini litsenziyalashga oid tajribasi va uni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga joriy etish masalalariga hamda advokatlik faoliyatini litsenziyalash sohasidagi ilg'or xorijiy tajribalarga atroflicha to'xtalib o'tmoqchimiz.

Ijtimoiy munosabatlar rivojlangani sayin insonlarning fikrlash doiralari ham o'zgarib boraveradi, texnologiyalar rivojlanib bormoqda. Yangidan yangi tadbirkorlik faoliyatlari shakllanib kelmoqda. Shunday ekan, amalga oshirilgan yuridik xizmatlarning ko'lami ham kun sayin oshib bormoqda, advokatlarga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib bormoqda. Hozirda bir qancha firmalar mavjud. Ko'rsatilgan yuridik xizmatlar soni ham barqaror o'sib bormoqda.

Yevropaning G'arbida advokatlarni tayyorlashning ikki xil uslubi mavjud: Angliya uslubi yoki romano-german.

Rossiya Federatsiyasi tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak. Rossiya Federatsiyasida advokatlik faoliyati 2002-yil 15-maydagi "Advokatlik faoliyati va advokatura to'g'risida"gi Federal Qonun bilan tartibga solinadi. Mazkur Federal qonunning 9-moddasiga asosan, advokat maqomini olish uchun quyidagilar talab qilinadi:

- Akkreditatsiyalangan ta'lim dasturi bo'yicha olingan oliy yuridik ma'lumot yoki yuridik mutaxassislik bo'yicha ilmiy daraja;

- Yuridik mutaxassislik bo'yicha ikki yildan kam bo'lmagan ish staji yoki advokatlik sohasida qonunda belgilangan muddatda stajirovka o'tash.

Ta'kidlash joizki, Rossiya Federatsiyasida advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya talab etilmaydi.

Quyidagilar advokat maqomini olish va advokatlik faoliyatini amalga oshirishga haqli emas:

- Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz hamda muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar;

- sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslar.

Advokat maqomini berish to'g'risidagi qaror Rossiya Federatsiyasi Advokatlar palatasining malaka komissiyasi tomonidan qabul qilinadi.

Advokat maqomini olish uchun quyidagi yuridik mutaxassislik bo'yicha ish stajiga ega bo'lish talab etiladi:

1. Sudya sifatidagi faoliyat;

2. Oliy yuridik ma'lumot talab qilinadigan federal davlat organlarida, Rossiya Federatsiyasining ta'sis tuzilmalarining davlat organlarida, boshqa davlat organlaridagi faoliyat;

3. Oliy yuridik ma'lumot talab qilinadigan amaldagi Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi qabul qilingunga qadar mamlakat hududida mavjud bo'lgan SSSR, RSFSR va Rossiya Federatsiyasi davlat organlaridagi faoliyat;

4. Oliy yuridik ma'lumot talab qilinadigan munitsipial vazifalarda;

5. Rossiya Federatsiyasi Oliy sudi huzuridagi Sud departamenti organlarida oliy yuridik ma'lumot talab qilinadigan lavozimlarda;

6. Oliy yuridik ma'lumot talab qiladigan tashkilotlarning yuridik xizmatlari xodimi lavozimlarda;

7. Oliy yuridik ma'lumot talab qiladigan ilmiy-tadqiqot muassasalarida;

8. Kasb-hunar ta'limi tashkilotlarida, oliy o'quv yurtlari va ilmiy tashkilotlarda yuridik fanlar o'qituvchisi sifatidagi faoliyat;

9. Advokat sifatidagi faoliyat;

10. Advokat yordamchisi sifatidagi faoliyat;

11. Notarius sifatidagi faoliyat.

Shu bilan birga advokat, Rossiya Federatsiyasi hududida qo'shimcha ruxsatnomasiz advokatlik faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega.

Ushbu Federal qonun bilan belgilangan tartibda advokat maqomini olgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, agar federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, Rossiya Federatsiyasi hududida advokatlik faoliyatini amalga oshirishga ruxsat beriladi.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, Rossiya Federatsiyasida malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshira olmagan talabgorga qayta imtihon topshirish uchun bir yildan keyin ruxsat beriladi.

Shu yerda mazkur qoidani O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bizning mamlakatda qonunchilikdagi o'zgartirishlarga asosan, 2018-yilning 1-iyulidan boshlab qayta malaka imtihonini topshirish bir yildan olti oyga qisqartirildi.

Rossiya Federatsiyasida malaka komissiyasi advokat maqomini berish to'g'risida ariza beruvchiga ariza bergan kundan boshlab uch oy mobaynida advokat maqomini berish yoki rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi.

Malaka komissiyasining arizachiga advokat maqomini berish to'g'risidagi qarori ariza beruvchi advokat qasamyod qabul qilgan kundan boshlab kuchga kiradi.

Malaka komissiyasi malaka imtihonini topshirgandan keyin imtihoniga kirishga xalaqit beradigan holatlar aniqlanmasa malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshirgan arizachiga advokat

maqomini berishni rad etishga haqli emas. Bunday hollarda advokat maqomini berishni rad etish to'g'risidagi qaror ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

Advokat maqomi ariza beruvchiga noma'lum muddatga beriladi va advokatning ma'lum bir yoshiga cheklanmaydi. [3]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasi aholisining soni 146,793,744 kishini tashkil etgan holda, u yerda 78 491 nafar advokat faoliyat ko'rsatadi, bunda har 1 870 kishiga 1 nafar advokat to'g'ri keladi. Mazkur Federal qonunda O'zbekiton qonunchiligi bilan ko'plab o'xshashliklarni, shuningdek, tafovutlarni ham ko'rishimiz mumkin. Shunga e'tibor qaratishimiz joizki, Rossiya Federatsiyasida advokat maqomiga ega bo'lish uchun belgilangan tartibda litsenziya olish nazarda tutilmagan. Bizning fikrimizcha, bu o'z navbatida advokatning mustaqilligi prinsipini ta'milashda muhim o'rin tutadi.

Buyuk Britaniyada advokat bo'lish uchun oliy yuridik ma'lumot talab etilmaydi, ya'ni oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham advokat bo'la olishi mumkin. Biroq mazkur yuridik ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar maxsus bir yillik o'quv kurslarini o'qib chiqishlari kerak bo'ladi. Mazkur kurslarda ular "core subjects", ya'ni jinoyat, korporativ, ma'muriy, mulk va shunga o'xshash sohaga oid huquqshunoslik saboqlarini oladilar. Mazkur kurs yakunida talabalar o'rgangan fanlar yuzasidan imtixon topshiradilar va bu inglizlarda "Common Professional Exam" deb ataladi. (CPE).[4] CPE nomzodlarga keyingi kasbiy yuridik ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan akademik ma'lumotni berish uchun mo'ljallangan. CPE, shuningdek, "Huquqiy konvertatsiya kursi" yoki "Huquq bo'yicha bitiruv diplomi" (GDL) deb ham ataladi. CPE kursi odatda taxminan 1 o'quv yili davom etadi va kurs davomida ko'p miqdorda materiallar o'rganilganligi sababli u juda talabchan bo'lishi mumkin. Talabalar yuqori ish yukini kutishlari kerak va ular darsdan tashqari ishni bajarishlari kutiladi. Huquqiy LL.B (Hons) darajasida yoritilgan materiallarning aksariyati ushbu kurslarda qamrab olingan; ammo konvertatsiya kursi vaqtning uchdan bir qismini oladi. Agar siz to'liq bo'lmagan o'qish shaklini tanlasangiz, CPEni o'zlashtirish 2 yilga qadar uzayib ketishi mumkin. [5]

Angliyada advokatlar solicitor deb yuritiladi va odatda ularni tayyorlash bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi. Dastlab, ular universitetda 3 yil tahsil olishadi undan keyin esa tajribasi yuqori bo'lgan advokat huzurida amaliyot kursini o'tashadi. Mazkur amaliyot o'n ikki oy davom etadi va inglizlarda bu kurs Legal Practise Course deb ataladi. Kurs yakunida Solicitor Final Exam (advokatlarning yakuniy imtihoni) dan o'tishadi hamda "maxsus sertifikat"ni qo'lga kiritishadi. Mazkur sertifikat yilida bir marta yangilab turiladi. Ushbu kurs jarayonida amaliyotchilar munozara jarayonlarini, hujjatlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish, shartnoma huquqi kabi kerakli va zarur ilmlarni egallaydilar. [6]

Agar siz malakali advokat bo'lishni xohlasangiz, siz o'tishingiz kerak bo'lgan oxirgi bosqichlardan biri bu Professional Ko'nikmalar kursini (Professional Skills Course (PSC) tugatishingiz kerak. Ushbu kurs malakaviy jarayonda ilgari o'tilgan zarur fanlarga asoslanadi va sizni birovning yordamisiz mustaqil advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishga yordam beradi, boshqacha so'z bilan aytganda, siz mustaqil harakat qilishni boshlaysiz. Bu kursni tugatish majburiy bo'lib, nomzodlar bu kursni huquqshunoslik amaliyoti uchun to'liq malakaga ega bo'lgunga qadar allaqachon yakunlanishi kerak. [7]

PSC ni yakunlashda nomzodlar uchta asosiy modulni, so'ngra 24 soatlik qo'shimcha ixtiyoriy tanlanishi mumkin bo'lgan kurslarini ham bajarishlari kerak bo'ladi. Asosiy modullar ikki kunlik "Mijozlarga xizmat ko'rsatish va professional standartlar"ni, uch kunlik "Advokatlik va kommunikatsiya ko'nikmalarini" o'rganishni va uch kunlik "Moliyaviy va biznes ko'nikmalarini" o'rganishni o'z ichiga oladi. Iqtisod moduli bilan bog'liq bo'lgan imtixon ham mavjud. Taklif qilinadigan ixtiyoriy kurslari qaysi muassasada o'qish kursini tamomlayotganingizga bog'liq bo'lishi mumkin, ammo ular odatda kasbiy va biznes bilan bog'liq ko'nikmalarni oshirishga yordam beradigan turli xil mavzularni qamrab oladi. Tanlangan fanlarning 50% gacha bo'lgan qismini masofaviy shaklda o'zlashtirish ham mumkin. Ba'zi nomzodlar o'zlarining tanlovlarini o'zlari shartnoma tuzgan kompaniya ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tanlashlari ham mumkin. PSC o'quv jarayonida ilgari olingan huquqiy bilimlarga asoslangan holda nomzodlarga advokatlik bilan

shug'ullanish uchun zarur bo'lgan kasbiy ko'nikmalarni berib boriladi. Bu mijozlar va boshqa shaxslar bilan muloqot qilish ko'nikmalari ham o'z ichiga oladi. Agar nomzod muvaffaqiyatli va hurmatli advokat bo'lishni xohlasa, bu ko'nikmalar Angliyada juda muhim hisoblanadi. Advokatlar turli xil mijozlar bilan ishlashi mumkinligi sababli, ular mijozlar bilan ishlashda nima maqbul va nima nomaqbul ekanligini tushunishlari juda muhim sanaladi. Ushbu ko'nikmalarni takomillashtirish orqali kurs nomzodlarga o'z ishining huquqiy jihatlarida malakalarini oshirish bilan birga ularga yaxshiroq xizmat ko'rsatishga imkonini ham beradi. PSC kurslari butun mamlakat bo'ylab turli joylarda mavjud va qaysi provayder(darslarni o'tishni tashkillashtiruvchi)ga borishni tanlaganingizga qarab narxi farq qilishi mumkin. Provayderlarning ba'zilar universitetning huquq bo'limlari, ba'zilar esa xususiy o'quv muassasalari hisoblanadi. Advokatlar faoliyatini tartibga solish hukumati Solicitors Regulation Authority (SRA) tomonidan tasdiqlanib, ro'yxatga olingan provayderlarga ushbu o'quv kurslarini nomzodlarga taklif qilishlari mumkin, shuning uchun kursni boshlashdan oldin ushbu kurslarni taklif qilayotgan provayder SRA tomonidan tasdiqlanganligiga ishonch hosil qilish zarur. Tasdiqlangan joylar ro'yxatini SRA veb-saytida topish mumkin. Ushbu sayt shuningdek, tezkor kurslarni taklif qila oladigan trening provayderlarini topishda ham yordam berishi mumkin.

Fransiyada huquqshunoslarni shakllantirishning ham o'zgacha bo'lgan jihatlari mavjud. Advokatlarni tayyorlash odatda uchta davrga bo'linadi va ularning har biri ikki yildan iborat bo'ladi. Har biri davr ham yozma, ham og'zaki bo'lgan imtihonlar bilan yakunlanadi va imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan talabalarga imtihon yakunida diplom beriladi. [8]

Dastlabki 2 yilda talabalar universitetda umumiy fanlardan tahsil olishadi va buni muvaffaqiyatli tugatishsa (Diplome d'Etudes universitaires Generales) Diplomi bilan taqdirlanadilar va bu keying bosqichga o'tish uchun ularga imkon yaratib beradi. Keying ikki yillik davrda nisbatan murakkab fanlarni talabalar o'zlashtirishadi va imtihon yakunlariga ko'ra (Diplome d'Etudes universitaires Scientifiques) Diplomini qo'lga kiritishlari mumkin. Biroq mazkur diplomlarning o'zi ularga to'liq advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun zamin yaratib bermaydi. Talabalar keyingi davrda "Licence en Droit" hamda "Maitrise" Diplomlarini qo'lga kiritishlari kerak bo'ladi, aynan "Maitrise" diplomining mavjudligi ularga huquqshunoslik faoliyati bilan to'la-to'kis, qonuniy shug'ullanish imkoniyatini yaratib beradi. [9]

Faqatgina o'zlarini yaxshi ko'rsatib, darslarni yaxshi o'zlashtirib hamda o'zlarining ilmiy ishlarini juda yaxshi himoya qila olgan talabalargagina uchinchi davrda o'qishni davom ettirish imkoniyati beriladi. Uchinchi davrda talabalarga quyidagi ixtiyoriy yo'nalishlar taklif qilinadi: amaliyot bilan birga olib boriladigan ta'lim, Ixtisoslashtirilgan Oliy ta'lim yoki ilmiy tadqiqotlar olib borishga ixtisoslashtirilgan ta'lim. Ta'lim jarayonlari yakunida talabalar o'zlari ixtisoslashgan sohalar bo'yicha maxsus diplomlarni qo'lga kiritishlari mumkin.

Fransiyada advokatlarning asosiy toifasi (avocat) lar, ya'ni huquqshunoslar hisoblanadi. Advokatlar (ushbu bobda advokatlar deb yuritiladi) tashqi maslahatchi bo'lib, mijozlarga barcha huquqiy masalalar yuzasidan yuridik maslahatlar berishadi va sudlarda yoki boshqa nizolarni hal qiluvchi (arbitraj, mediatsiya va boshqalar)da mijozlarning ishonchli vakil sifatida ishtirok etishadi. Bu kasb muayyan axloqiy qoidalarga ega bo'lgan va professional organ tomonidan nazorat qilinadigan kasb hisoblanadi. Ba'zi advokatlar ma'lum bir malakaga ega bo'lgach, Oliy sudlarga (Davlat Kengashi (Conseil d'Etat) va Kassatsiya sudi (Cour de Cassation)) da ishlashlari mumkin. Intellektual mulk (IP) huquqi bo'yicha mutaxassislar professional sinovdan o'tgandan so'ng hamda albatta ma'lum malaka va tajribaga ega bo'lgandan so'ng, qonunlarda belgilangan tartibda Fransiya Milliy Intellektual Mulk Instituti (INPI) va Evropa Patent Ofisi (EPO) oldida IP masalalari bo'yicha mijozlarga yordam berishlari va vakillik qilishlari mumkin.

Muayyan alohida masalalar bo'yicha yuridik yordam ko'rsatadigan tashkilotlar ham mavjud bo'lib, ular quyidagilar:

Sud qarorlarini ijro etish va qonun hujjatlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha mutlaq vakolatga ega bo'lgan sud ijrochilari;

Hujjatlarni rasmiylashtirishga oid huquqiy yordamlar yuzasidan notariuslar. [10] Fransiyada advokat sifatida malaka oshirish uchun ikkita yo'nalish mavjud, ta'lim va professional.

Ta'lim yo'nalishi

Eng keng tarqalgan yo‘l bu - ta'lim yo‘lidir. Huquq fakulteti talabalari magistratura bosqichining oxirida Advokatlik imtihonini (Bar exam) topshirishadi. Advokatlik imtihoniga ro‘yxatdan o‘tish uchun nomzod kamida huquq bo‘yicha magistr darajasiga ega bo‘lishi bilan birga (to‘rt yillik huquqshunoslik darajasi yoki unga tenglashtirilgan malaka darajasi) va unga birlashtirilgan yuridik fanlar instituti (Institut d'études judiciaires) (IEJ) ni tamomlagan bo‘lishi kerak. Talabalar ikkita davlat imtihonini, kirish imtihonini va yakuniy imtihonni topshirishlari kerak. Kirish imtihonini faqat uch marta topshirish mumkin. Aksariyat nomzodlar ushbu imtihonga tayyorgarlik ko‘rish uchun alohida maktablarda (xususiy yoki davlat) dars oladilar. Nomzod kirish imtihonini muvaffaqiyatli topshirgandan so‘ng, ular Bar School (Ecole des Avocats) (EDA) ga ro‘yxatdan o‘tishlari va 18 oylik o‘qish davrini tugatishlari kerak. Frantsiyada 15 ta Bar School (EDA) mavjud.

18 oy uch davrga bo‘lingan:

Huquq amaliyotining asoslari va amaliy jihatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan EDA tomonidan taqdim etilgan olti oylik darslar (bu davrda yarim kunlik amaliyot bir vaqtning o‘zida amalga oshirilishi mumkin).

Individual ta'lim loyihasiga bag‘ishlangan olti oylik amaliyot. Ushbu amaliyot yuridik firmada emas, balki davlat yoki nodavlat muassasada, xususiy kompaniyada, xalqaro tashkilotda yoki sudda, Fransiyaning o‘zida yoki chet elda o‘tkaziladi.

Fransiyadagi yuridik firmada olti oylik amaliyot.

Ushbu 18 oylik muddat oxirida stajyor advokat yuridik kasbga layoqat sertifikatini (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) (CAPA) olish uchun yakuniy imtihondan o‘tishi kerak bo‘ladi.

Professional yo‘nalish

Saralashning yana bir yo‘li - professional yo‘nalishni tanlashdir. Muayyan diplomlarga ega bo‘lgan nomzodlar EDAGA kirish imtihonida qatnashmasdan (masalan, PhD talabalari) qo‘shilishlari mumkin yoki hatto EDAGA qo‘shilmasdan, lekin to‘g‘ridan-to‘g‘ri yakuniy imtihonda qatnashish orqali advokat sifatida malakaga ega bo‘lishlari mumkin. Ushbu yo‘nalish bo‘yicha, huquq professorlari, magistratlar, Oliy sudlar huzuridagi advokatlar va malakali sudyalalar ma'lum shartlar ostida Fransiya advokatiga qabul qilish uchun ariza berishlari mumkin.

Ayrim yuridik kasblar, shuningdek, bir necha yillik huquqshunoslik amaliyotidan so‘ng, kasb etikasi bo‘yicha sinovdan o‘tgandan so‘ng, fransuz advokatiga qabul qilish uchun ariza topshirishlari mumkin. Bunda IP advokati, sud kotiblari, sud ijrochilari va notariuslar besh yillik amaliyotdan so‘ng, yuqori lavozimdagi davlat xizmatchilari, deputatlar yordamchilari va ichki maslahatchilar sakkiz yillik amaliyotdan so‘ng advokat bo‘lish uchun ariza topshirishlari mumkin.

Nomzodlar yakuniy imtihonni yoki unga tenglashtirilgan imtihonni topshirgandan so‘ng, ular Apellatsiya (Court of Appeal) sudi oldida qasamyod qilishlari va advokat sifatida faoliyat yuritish uchun o‘zlari tanlagan advokatlar kollegiyasida ro‘yxatdan o‘tishlari kerak. Nomzod faqat yuridik firma bilan shartnoma imzolagan va amaldagi axloqiy shartlarga javob bergan taqdirdagina qasamyod qilishi mumkin. Amaliyot uchun sertifikat/litsenziya Frantsiyada yangilanishi shart emas. Biroq, advokatlar uzluksiz yuridik ta'lim olishlari kerak. Xususan, ular amaliyot yilida 20 soat uzluksiz yuridik ta'limni, shu jumladan, dastlabki ikki yilda kamida o‘n soatlik kasb etika kurslarini o‘tashi shart.

Advokatlar geografik hudud yoki ekspertiza nuqtai nazaridan hech qanday cheklovlersiz Fransiya hududida maslahat berishi, o‘z mijozlariga vakillik qilishi va sudda ishlarni olib borishi mumkin. Biroq, agar ish advokatning tegishli advokatlik kollegiyasidan tashqarida sudga yuborilgan bo‘lsa, mijozlar tegishli sudning mahalliy advokatiga qabul qilingan mahalliy advokatni tayinlashlari kerak (postulyatsiya). Mahalliy advokat (advokat) (avokat postulant) ishning faqat protsessual jihatlarini bilan shug‘ullanadi, mijoz tomonidan tanlangan dastlabki advokat esa arizalarni tayyorlash va ishni sudga taqdim etish uchun javobgar bo‘lib qolaveradi. Bundan tashqari, advokatlar faqat birinchi instantsiya va apellyatsiya sudlariga murojaat qilishlari mumkin. Faqatgina Frantsiya Oliy sudlari advokatiga (Avocats aux Conseils) qabul qilingan advokatlar ushbu sudlar oldida mijozlarni himoya qilishlari mumkin. Shuningdek, advokatlar ularga murojaat qilgan har qanday huquqiy masala bo‘yicha maslahat berishlari mumkin. Biroq, ular faqat mutaxassislik sertifikati (sertifikat de spécialisation) olgan taqdirdagina “mutaxassis” deb nomlanishi mumkin. Advokatlik kasbi milliy

ichki tartibga solish reglamenti (Règlement Intérieur National) (RIN) bilan tartibga solinadi. Ba'zi advokatlar hay'atlari qo'shimcha qoidalarni qabul qildilar. Masalan, Parij advokati RINni boshqa qoidalar bilan birlashtirgan o'zining ichki qoidalariga ega. Ushbu qoidalar va me'yorlar advokatlarga nisbatan qo'llaniladigan axloq qoidalarini, ularning umumiy majburiyatlarini va advokatlar hay'atlarining intizomiy vakolatlarini belgilaydi. Yevropa Ittifoqidagi transchegaraviy faoliyatga taalluqli Yevropa advokatlarining xulq-atvor kodeksi RINga kiritilgan va shuning uchun barcha advokatlar uchun amal qiladi.

Yuridik firmalar yetti xil shaklda tashkil etilishi mumkin:

- Professional hamkorlik (Société Civile Professionnelle) (SCP).
- Mustaqil professional kompaniya (Société d'Exercice Libéral) (SEL).
- Advokatlarning qo'shma korxonasi (Société En Participation) (SEP).
- Mustaqil Professional xolding kompaniyasi (Société de Participation Financière de Professions Libérales) (SPFPL).
- Kasbiy mas'uliyati cheklangan avokatlar uyushmasi (Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle) (AARPI).
- Ko'p kasbiy amaliyot jamiyati (Société Pluriprofessionnel d'Exercice) (SPE).
- Oddiy hamkorlik jamiyati (Société d'Exercice de Droit Commun) (SEDC).
- Aksariyat yuridik firmalar SEP yoki AARPI sifatida tuzilgan.

Ro'yxatdan o'tish

Frantsiyada ishlamoqchi bo'lgan Evropa Ittifoqi advokatlari va chet ellik yuristlar o'zlari yashashga qaror qilgan tumanning mahalliy advokatlar assotsiatsiyasida ro'yxatdan o'tish uchun CNBga ariza topshirishlari kerak.

Barga a'zo bo'lish

Yevropa Ittifoqi advokatlari boshqa a'zo davlat, Yevropa iqtisodiy hududi (EEA) yoki Shveysariya Konfederatsiyasida advokat bo'lish shartlariga javob berishlarini yoki shu davlatlardan birida advokatlar assotsiatsiyasida ro'yxatdan o'tgan advokat ekanliklarini isbotlashlari kerak.

Chet ellik advokatlar ariza topshirilgan sanada xorijiy advokatlar assotsiatsiyasida ro'yxatdan o'tganliklarini va ularning kelib chiqish davlati fransuz advokatlari o'zaro sharoitlarda o'z kasblari bilan shug'ullanishlariga imkon berishini isbotlashlari kerak.

2009 yildan boshlab, Kvebek bilan o'zaro tan olish kelishuviga binoan, arizachi Kvebekda huquqshunoslik bo'yicha LLB yoki unga tenglashtirilgan darajaga ega bo'lishi yoki Kvebekda advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziyaga ega bo'lishi yoki Kvebek Advokatlar Assotsiatsiyasida amaliyotchi advokat sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak va ularning faoliyati hech bo'lmaganda fransuz advokatlari uchun amal qiladigan kasbiy javobgarlik sug'urtasi bilan qoplanganligini ko'rsatish.

Shveysariyada talabalar universitetning huquq fakultetini litsenziyalash uchun maxsus imtihondan o'tish bilan yakunlashlari va bu imtihon "Lizensiatexamen" deb ataladi.[11] Biroq bu talabalarga advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun asos bo'lmaydi. Bu birqancha kantonlar uchun "Fähigkeitszeugnisse" nomli sertifikatni qo'lga kiritish uchun imkoniyat yaratib beradi. Bundan tashqari bir qancha kantonlarda advokat bo'lishi uchun PhD unvonini olish ham talab etiladi. [12] Talabalar universitetni tamomlagandan so'ng advokat yokida sudya huzurida yoki tegishli davlat organida amaliyot o'tashi kerak bo'ladi. Amaliyot davri har kantonning qonunchiligiga qarab farq qiladi, umuman olganda amaliyot davri olti oydan ikki yilgacha bo'lishi mumkin. Misol uchun Bern kantonini olaylik amaliyot davri o'n sakkiz oyni tashkil qilgan bo'lib, amaliyotning teng yarmi advakaturada, qolgan teng yarmi ya'ni qolgan 9 oyi sudda o'talishi kerak bo'ladi. Mazkur amaliyotdan so'ng advokatlikka nomzod bir yil mobaynida advokatura kanselyariyasida ishlashi kerak bo'ladi. Amaliyotni yakunlagandan so'ng, nomzod to'qqiz nafar komissiyadan iborat komissiya imtihonidan o'tishi kerak bo'ladi. Bu imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi patent olishi va to'laqonli mustaqil faoliyat yuritishi mumkin.

Gretsiyada huquqiy bilim olish sanoqli universitetlarda amalga oshiriladi. Talabalar universitetlarda to'rt yil davomida tahsil oladilar. Universitetni tamomlashganidan keyin nomzodlar

oʻn sakkiz oy davomida amaliyot oʻtashadi. Bu amaliyot ularda (referenariat) deb yuritiladi. Advokat nomzod - "practicante procuratore" deb nomlangan advokatlik firmasida amaliyot amalga oshirishi kerak boʻladi. 2-6 yil mobaynidagi amaliyotdan soʻng, nomzod "esame di procuratore" unvonini qoʻlga kiritish uchun maxsus imtihondan oʻtishi kerak boʻladi. Mazkur imtihon yilning har dekabrda boʻladi va mamlakatdagi yigirma oltita viloyat sudlaridan birida imtihonni topshiradilar. Mehnat shartnomasi asosida davlat muassasalari va xususiy korxonalarda ishlayotgan huquqshunoslar advokat boʻla olmaydi. Italiya Oliy sudlariga (Oliy sud, Kassatsiya sudi, Konstitutsiyaviy sud, Hisob sudi, Davlat kengashi) qabul qilish uchun nomzodlarda advokat sifatida 8 yillik amaliy tajribaga ega boʻlish kerak. Ariza beruvchi ushbu shartlarga javob bersa, u advokatlar kengashi tomonidan yuritiladigan advokatlarning maxsus reestriga kiritiladi. Italiyada 60 milliondan ortiq kishiga 53 ming advokat toʻgʻri keladi, ulardan 6 ming nafari Rimda ishlaydi. [13]

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, har bir shaxs, shu jumladan boshqa mamlakatda advokatlik litsenziyasiga ega boʻlgan advokat yuqorida keltirilgan tartibda advokatlik faoliyati bilan shugʻullanish huquqini beruvchi litsenziyaga ega boʻlishi mumkin. Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan, advokatlik faoliyati bilan Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolari shugʻullanishi mumkin. Shu sababli xorijiy advokatlarga Oʻzbekiston Respublikasida kasbiy faoliyat bilan shugʻullanish uchun imkoniyat berilishi zarur. Fikrimizcha yuridik yordam va yuridik konsalting xizmati koʻrsatilishi boʻyicha quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkin:

Birinchidan, Sohaga oid milliy qonunchiligimizni xalqaro huquq normalariga implimentatsiya qilinishi koʻrsatkichlarini oshiradi;

Ikkinchidan, Xorijiy advokatlar bilan milliy advokatlarimiz oʻrtasida iqtisodiy va boshqa sohadagi (Jinoyat ishlardan tashqari) ishlar boʻyicha sogʻlom raqobat muhitini yaratadi hamda kelajakda mahalliy advokatlarni kasb malakalarini oshishiga, shuningdek koʻrsatilayotgan yuridik yordamning sifat va samaradorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Uchinchidan, Kafolatlangan sifatli yuridik xizmatning yoʻlga qoʻyilishi xorijiy investitsiyalarni yanada koʻproq jalb qilishga huquqiy zamin yaratadi.

Toʻrtinchidan, Mahalliy advokatlarni Xalqaro huquq sohasida bilim va koʻnikmalarini yuksaltirish va oʻzaro hamkorlik (ruxsat berish) doirasida xorijiy davlatlar sudlarida ishtirok etish imkoniyati paydo boʻladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. 2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi. T.: Oʻzbekiston, 2022. (Development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026. T.: Uzbekistan, 2022).
2. 2017–2021 yillarda Oʻzbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishlari boʻyicha harakatlar strategiyasi T.: Oʻzbekiston, 2017. (Action strategy on five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 T.: Uzbekistan, 2017).
3. V redaksii federalных zakonov ot 02.12.2019 № 400-FZ
4. David P. Outlines of historical jurisprudence, vol. I. The jurisprudence of the Great Britain, Oxford, 2018. 448 p
5. <http://www.slgov.org.uk/what-is-the-common-professional-examination/>
6. Paul, C. (2012). Official Solicitor – Peter Harris. *Amicus Curiae*, 1998(5). doi: 10.14296/ac.v1998i5.1600.
7. <http://www.slgov.org.uk/what-is-the-professional-skills-course/>
8. Hurwitz, D., & Satterthwaite, M. (2017). *Institut du Plaidoyer en France* (3rd ed.). Paris. 250 p. [Hurwitz, D., & Satterthwaite, M. (2017). *Institute of Advocacy in France* (3rd ed.). Paris. 250 p.]
9. Mengel, Aria. *Rechtsanwalte in Frankreich*. Bonn. 2014, 163 p.[Mengel, Aria. *Lawyers in France*. Bonn. 2014, 163 p.]
10. Wolf, Stefan. *Rechtsanwalte in der Schweiz*. Bonn. 2018, 304 p.[[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-032-7664?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-032-7664?transitionType=Default&contextData=(sc.Default))

- 11** Wolf, Stefan. Rechtsanwalte in der Schweiz. Bonn. 2018, 304 p.[9. Wolf, Stefan. Lawyers in Switzerland. Bonn. 2018, 304 p
- 12** Schnell, B., & Steffen, S. (2019). Anwaltsausbildung in der Schweiz. Zofingen. 78 p.[Schnell, B., & Steffen, S. (2019). Legal training in Switzerland. Zofingen. 78 p.]
- 13** Girard. Histoire de organisation judiciaire de Remains, t. I, Paris, 2016. 288 p

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000